

ДАСТЛАБКИ ТАЙЕРГАРЛИК БОСҚИЧИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИНИНГ ТАХЛИЛИ.

Катта ўқитувчи **Б.Қ Бобомурадов**

Ўзбекистон давлат жисмоний

тарбия ва спорт университети

Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

bobomurodovbabur@gmail.com

Аннотация

Мақолада ёш футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларининг натижалари тахлили келтирилган. Натижалар асосан футболчиларнинг тўп узатиш аниқлиги, нечта аниқ ва нечта ноаниқ туп узатгани кўрсатилган. Адабиётлар ва тажрибалар тахлили шуни кўрсатдики ўйиндаги аниқ тўп узатишлар самарадорлиги канча баланд бўлса ғалабага олиб келиш эҳтимоли шунча юқори бўлади.

Калит сўзлар: Техник-тактик ҳаракатлар, натижалар тахлили, туп узатишлар самарадорлиги, аниқ тўп узатишлар, ғалаба.

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.

Старший преподаватель **Бобомурадов Б.К.**

Узбекский Государственный Университет Физической

Культуры и Спорта

город Чирчиқ, Узбекистан.

bobomurodovbabur@gmail.com

Аннотация

В статье представлен анализ результатов технико-тактических действий юных игроков. Результаты в основном показывают точность передач игроков, количество отличных передач и количество промахов. Анализ литературы и опыта показал, что чем выше эффективность точных передач в игре, тем выше вероятность победы.

Ключевые слова: Техничко-тактические действия, анализ результатов, эффективность передач, точные передачи, победа.

ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS AT THE INITIAL TRAINING STAGE.

Senior teacher **B.Q. Bobomuradov**

Uzbekistan state physical

University of Education and Sports

Chirchik city, Uzbekistan

bobomurodovbabur@gmail.com

Annotation

The article presents an analysis of the results of technical and tactical actions of young players. The results mainly show the players' pass accuracy, how many clear and how many misses they made. The analysis of literature and experience has shown that the higher the efficiency of accurate passes in the game, the higher the probability of winning.

Key words: Key words: Technical-tactical actions, analysis of results, effectiveness of passes, clear passes, victory.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Футболчиларни тайёрлашнинг янги ва ҳаётӣ усуллари, айниқса, бутун дунё бўйлаб ҳар қандай мураббий ва спортчилар билан шартнома тузиш ва уларни жалб қилиш қобиляти ҳақидаги ахборот оқимининг тезлиги футбол ўйинлари даражасига таъсир кўрсатди. Бу нафақат Европа ёки Жанубий Америка мамлакатларига, балки Африка, Осиё, Шимолий Америка ёки Австралия терма жамоаларига ҳам тегишли.

Бугун футбол жадал ривожланаётган бир даврда илмий изланишлар ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Улар "глобал" футболчини тайёрлашнинг кўплаб қизиқарли усуллари, дастурлари ва усуллари аниқлаш, асослаш ва амалиётга татбиқ этиш имконини беради. Олим ва мураббийлар ёш ва илғор футболчиларнинг ҳаракатчанлик кўникмаларини, техник ва тактик кўникмаларини ошириш, ўйинларини яхшилашнинг янги усуллари излашда давом этмоқда. Ҳар йили спортдаги ўзгаришлар илмий кашфиётлар таъсирида, масалан, генетика, физиология ёки кинесиология соҳасида тобора кўпроқ сезиларли бўлиб бормоқда. Бугунги кунда мураббийнинг тажрибаси, профессионал фаоляти ёки шунчаки мураббийлик инстинктларига таяниши етарли эмас. Ўйинчиларнинг ҳақида ишончли маълумотларга эга бўлиш жуда муҳим ва футбол ўйинини педагогик таҳлил қилиш ёрдам беради. Бу бизга маълумот учун озиқ-овқат беради. Футболдаги энг муҳим омиллардан бири – тўп узатмаларнинг аниқлиги. Агар жамоа ҳар бир ўйинда катта фоиз самарали узатмаларни амалга оширсин, бу жамоа яхши натижага эришиши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади: Олиб борилган тадқиқотнинг мақсади бошланғич тайёргарлик гуруҳидаги футболчиларни аниқ тўп узатишлар, ноаниқ тўп узатишлар ва уларнинг сони, самардорлик коэффициенти, самарасизлик коэффициенти таҳлил қилинган ва аниқланган.

Тадқиқотнинг вазифаси: 1) Дастлабки тайёргарлик босқичида ёш футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш. 2) Тажрибадан олдин ва тажрибадан кейинги натижаларни таҳлил қилиш ва хулоса чиқариш.

Тадқиқотнинг усуллари: Педагогик таҳлил, илмий адабиётлар ўрганиш, инструментал методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг натижалари: Хулоса қилиб шуни такидлаш керакки тажрибадан кейин ўтказилган натижалар шуни кўрсатдики аниқ тўп узатишлар сони ўртача 148 тадан 309 тага, ноаниқ тўп узатишлар сони 66 тадан 45 тага камайди, самардорлик коэффициенти 69% дан 87% га ўсди, самарасизлик коэффициенти эса 31% дан 13% гача камайди.

Қиёсий тахлил (Тўп узатишлар)

Дўстлик. Болалар лигаси (2016 й)	1 тур	2 тур	3 тур	4 тур	5 тур	6 тур	7 тур	8 тур	9 тур	10 тур	Ўйин учун ўртач а
	09.09.2023 Feniks4-0	16.09.2023 Lokmotiv B7-1	23.09.2023 Paxtakor Akademiya 2-0	30.09.2023 Bunyodkor A 2-1	07.10.2023 Paxtakor Kids B 4-0	14.10.2024 Dostlik Akademiya 5-1	21.10.2023 Odil Junior 1-2	28.10.2023 Lider 3-1	04.11.2023 Lokomotiv A 1-1	11.11.2023 Qo'qon 3-0	
Аниқ	125	173	131	129	154	169	128	154	169	147	148
Ноаниқ	65	47	53	69	81	85	68	70	58	67	66
Барча	190	220	184	198	235	254	196	224	227	214	214
Самарадорлик коэффициенти, %	65,8%	78,6%	71,2%	65,2%	65,5%	66,5%	65,3%	68,8%	74,4%	68,7%	69%
Самарасизлик коэффициенти, %	34,2%	21,4%	28,8%	34,8%	34,5%	33,5%	34,7%	31,3%	25,6%	31,3%	31%

Қиёсий тахлил (Тўп узатишлар)

Дўстлик. Болалар лигаси (2016 й)	11 тур	12 тур	13 тур	14 тур	15 тур	16 тур	17 тур	18 тур	19 тур	20 тур	Ўйин учун ўртач а
	09.03.2024 Feniks 3-	16.03.2024 Lokmotiv B 4-1	23.03.2024 Paxtakor Akademiya 3-1	30.03.2024 Bunyodkor A 4-2	06.04.2024 Paxtakor Kids B 4-3	13.04.2024 Dostlik Akademiya 2-1	20.04.2024 Odil Junior 4-1	27.04.2024 Lider 1-2	04.05.2024 Lokomotiv A 2-1	11.05.2024 Qo'qon 2-1	

	1											
Аниқ	256	2 8 1	320	317	299	348	303	314	333	314	309	
Ноаниқ	52	4 2	51	48	48	41	39	48	40	42	45	
Барча	308	3 2 3	371	365	347	389	342	362	373	356	354	
Самарадорлик коэффициенти, %	83,1%	8 7, 0 %	86,3%	86,8%	86,2%	89,5%	88,6%	86,7%	89,3%	88,2%	87%	
Самарасизлик коэффициенти, %	16,9%	1 3, 0 %	13,7%	13,2%	13,8%	10,5%	11,4%	13,3%	10,7%	11,8%	13%	

Хулосалар: Хулоса қилиб шуни айтиш керакки ўтилган машғулотар берилган методика ўз самарасини берди. Ёш футболчилар аниқ тўп узатишлар сони анча миқдорга ўсди ноаниқ тўп узатишлар сони камайди. Самарадорлик коэффициенти анча ўсди, самарасизлик коэффициенти анча миқдорда камайди. Бу ўз навбатида ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини кўпайишига ва аниқ тўп узатишлар сони жадал ўсишига опкелди. Жамоанинг яқин масофага, ўрта масофага ва узоқ масофага тўп узатиш самарадолиги анча ошди бу ўз навбатида яхши натижа кўрсатишга замин яратди.

Адабиётлар

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 3-iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-sonli Qarori.
2. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning o‘quv mashg‘ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. T., O‘zDJTI. 2011. - 38 b.
3. Антипов, А.В. Анализ параметров двигательных действий юных футболистов с учетом их возраста / А.В. Антипов, И.В. Кулишенко // Теория и практика физической культуры. – 2016. – № 6. – С. 51.
4. Артиков А.А., Алимжанов С.И., Шукурова Ш.Т. Футболчиларнинг машғулот жараёнида педагогик назорат. Услубий қўлланма. Тошкент. 2014. – 62 б.
5. Беляков К.Г., Глушенко Т.Н., Карпюк Ю.И. Об уровне специальной подготовленности легкоатлетов в различных фазах менструального цикла // Женский спорт. - К.: Спорткомитет УССР, 1985. - С. 49-59.

6. Буравел О.И. Сравнительная характеристики функции равновесия у мужчин и женщин занимающихся футболом. Теория и практика физической культуры журнал, , 2010г, -11 с.

7. Igamberdiyev O.R. “Futbol nazariyasi va uslubiyati (umumta’lim maktablari va VO‘SM ishlarini rejalashtirish)”. O‘quv qo‘llanma. Chirchiq., - 2022. 136 b.

8. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг дастлабки босқичларида футболчиларни саралаб олишнинг илмий – назарий асослари. // Fan – sportga • № 8/2022. 31-34-б.

9. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг юқори босқичларида футболчиларни саралаб олиш тизимлари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/2. 12-16-б.

10. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарлик тизимида футболчиларни саралаб олиш моделининг илмий-назарий асослари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/3. 72-76-б.

11. Igamberdiyev O. Yosh futbolchilarni tanlab olish va seleksiyalashda yangi tadqiq qilish uslubiyatlari //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.

12. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 451-456.

13. Игамбердиев О.Р. Проблема отбора в подготовка футболистов.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. УзГУФКС; Chirchiq-2023. С. 23-26.

14. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda tibbiy nazorat.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. O‘zDJTSU; Chirchiq-2023. С. 350-353.

15. Игамбердиев О.Р. Спортда танлаб олиш ва саралаш масалаларининг тахлили (футбол спорт тури мисолида). “Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish: muammolar, tendensiyalar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman to‘plami”. Chirchiq-2023. Б. 537-542.

16. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda foydalaniladigan nazorat testlarini ishonchliligini o‘rganish. Jismoniy tarbiya va sport sohasida ta’lim, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Chirchiq-2023. В. 98-103.

17. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш //Автореф. Дисс. P.f.b.f.d. (PhD)–Чирчиқ. – 2022. – Т. 58.

18. Iseyev Sh.T. Futbolchilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish. – Toshkent, 2018. - 460 b.

19. Nurimov R.I. Futbol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. R.I. Nurimovning umumiy tahriri ostida T.: «Ilmiy texnika axboroti – press nashriyoti»». 2015. - 364 b.
20. Нуримов Р.И , Курбонов О.Л , Усмонов. А.М. Физическое подготовки футболистов Учебная пособие. Ташкент. 2009, 95-97с.
21. Yusupov N.M “Yuqori malakali futbolchi qizlarning tezlik-kuch tayyorgarligining vosita va usullari. Uslubiy qo‘llanma. Toshkent. O‘zDJTI nashriyot matbaa bo‘limi. 2011 yil.
22. Safarova D.D.Sport fiziologiyasi.O‘quv qo‘llanma. 2011- yil 109 bet.
23. Achilov A.M Futbol nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma.2021-yil 66-71 bet.
24. Кузнецов А. Футбол настольная книга детского тренера. 2011 год Москва.
25. Антипов А.В , Губа В.П. Многолетняя подготовка футболистов в спортивной академии. Монография Москва 2023 год.